

Desenvolvimento de um jogo sério para obtenção de tempo de reação como ferramenta para identificação e tratamento de doenças neurodegenerativas

Érica Costa Muniz
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5885-5894

Kerolayne Meneses da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2218-2848

Mariana Morete Bregantin
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7541-9808

Narrayanni Isabelly David Santana
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8013-7055

Resumo—O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo sério para realizar a medição do tempo de reação. A finalidade é utilizar tal informação como indicador do funcionamento neuromotor de pacientes acometidos por distúrbios neurodegenerativos e, assim, auxiliar no tratamento de tais patologias. Foi utilizada a linguagem C# e a plataforma Unity para o desenvolvimento do jogo.

Palavras-chave— tempo de reação, distúrbios neurodegenerativos, jogo

I. INTRODUÇÃO

Tempo de reação pode ser definido como o tempo decorrente da apresentação de um estímulo, repentinamente apresentado, ao início da ação motora em resposta a esse estímulo externo [1], sendo, assim, um indicador da velocidade do processamento da informação que, por sua vez, representa o nível de coordenação neuromuscular. Os estímulos recebidos, sejam eles auditivos, visuais ou táteis, são decodificados pelo corpo através de processos físico-químicos e mecânicos, os quais são transportados, por meio das vias aferentes, para o cérebro, onde serão interpretados como estímulos sensoriais. Posteriormente, a resposta motora é transmitida por neurônios eferentes que penetram a medula através da raiz dorsal ou sensorial, realizando sinapses por intermédio de interneurônios, os quais retransmitem a informação aos vários níveis da medula até a unidade desejada.

O tempo de reação pode ser dividido em duas fases distintas: a pré-motora e a motora. Na primeira, o estímulo é decodificado e decorre até antes da primeira atividade elétrica no músculo ser realizada pelo sistema nervoso periférico. Na segunda, as células musculares iniciam o processo de contração para a realização do movimento. Pode-se dizer que, o tempo de resposta, além de ser um indicador de concentração e atenção, é influenciável por fatores relacionados ao condicionamento físico, coordenação motora e também fatores genéticos e psicológicos [2].

Vale ressaltar que o tempo de reação pode variar dependendo da modalidade sensorial do estímulo e da complexidade da resposta a ser executada. Isso ocorre, pois, o tempo gasto para a decodificação das informações percebidas e sua condução ao cérebro se diferem quando recebidas por incitações diferentes [3].

Outro fator diretamente relacionado ao acréscimo ou decréscimo do tempo de reação é o processo de envelhecimento. Valores mais baixos e, portanto, melhores, são alcançados na adolescência e nos primeiros anos da fase adulta, aumentando gradativamente com o passar dos anos. Isso ocorre devido ao comprometimento sensorial e diminuição considerável da força, detecção, transmissão e processamento dos estímulos [4].

Além disso, observa-se que, com o envelhecimento, pode ocorrer o aumento do risco de desenvolvimento de Distúrbios Neurodegenerativos (DNs), como a doença de Alzheimer, Doença de Parkinson (DP) e Esclerose Lateral Amiotrófica [5].

Indivíduos com DP, por exemplo, podem demonstrar dificuldade em mudar o foco de atenção quando encontram-se submetidos a diferentes estímulos visuais. Logo, é possível perceber um aumento do tempo para iniciar movimentos simples em resposta a estímulos visuais, quando esses surgem entre outros que os distraem [6]. Desta forma, nota-se que o tempo de reação desses indivíduos também é afetado negativamente.

Tendo em vista os aspectos que influenciam o tempo de resposta do ser humano, é possível, a partir da sua mensuração, estabelecer conclusões a respeito da saúde do sistema responsável por tal atividade, além de apontar melhorias ou agravos em DNs e auxiliar e sua detecção.

Dessa forma, foi desenvolvido um jogo sério, que pudesse, ao mesmo tempo, entreter o jogador e realizar a medição do seu tempo de reação, para posterior análise de um profissional da área da saúde ou pesquisador.

II. METODOLOGIA

Trata-se do desenvolvimento de um software com intuito de detecção do tempo de reação de indivíduos com deficiência motora em membros superiores. Este projeto foi realizado durante a disciplina Interface Homem Máquina em Saúde na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG, Brasil.

Para escrita do código, utilizou-se a linguagem C# e o ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, estes foram adicionados ao Unity, que é uma plataforma específica para

criação de jogos virtuais. Em seguida, iniciou-se o processo de concepção do layout e da definição das telas do jogo.

O software ficou subdividido em: tela inicial e final, resultados e jogo. Utilizou-se o mouse para detecção do *click* sobre o personagem deste sistema. E através de um cronômetro interno no código, foi possível definir o tempo de resposta frente ao estímulo visual e sonoro do aparecimento do personagem na tela. Ao término do jogo, era gerado um arquivo texto com os valores dos tempos de reação detectados e, também, era gerado um relatório na tela final com a pontuação do usuário, indicando quantos personagens foram capturados e perdidos durante este procedimento.

Com o jogo idealizado e funcionando, iniciou-se a etapa de teste e correção de possíveis erros relacionados ao código. Com a confirmação da funcionalidade do software, desenvolveu-se uma logo e um nome que o representasse: Valon. Por fim, utilizou-se o método Systematic Human Error Reduction and Prediction Analysis (SHERPA), com a finalidade de tentar reduzir e prevenir falhas relacionados a interação Homem-Máquina. Essa ferramenta baseia-se na identificação dos possíveis erros associados à execução de determinada tarefa com base na análise da sequência de atividades.

Além disso, foi desenvolvido um manual de instalação do jogo, com o intuito de facilitar e abranger sua utilização por diferentes pessoas.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cena inicial do jogo, chamado *Valon*, pode ser observada na Figura 1. Nela, o usuário é capaz de selecionar as opções de iniciar o jogo (“START”), observar seus resultados (“RESULT”) ou de sair (“EXIT”).

Fig. 1. Cena inicial do jogo.

Após selecionada a opção “START”, a cena que aparecerá será a do jogo já em andamento, na qual os objetos aparecem em intervalos de tempos aleatórios, como demonstra a Figura 2. Quando o usuário *clica* sobre o personagem, o tempo percorrido entre sua aparição e o clique é armazenado, sendo este o tempo de reação para aquele estímulo visual.

Fig. 2. Cena do jogo em andamento.

Ao finalizar a partida, o usuário, para visualizar seu desempenho, pode *clica* na opção “RESULTS” e observar seus acertos e respectivos tempos de reação, como demonstrado na Figura 3. Além disso, há a possibilidade de obtenção dos resultados em um arquivo de texto (“.txt”), armazenado no diretório, onde encontra-se o executável do jogo.

Fig. 3. Cena dos resultados alcançados.

Acredita-se que a medição dos tempos de reação do usuário possa servir como base de dados a fim de colaborar com estudos, diagnósticos e avaliação de progressão de doenças que possam acometer o sistema neuromotor, principalmente em pessoas mais velhas. Desta forma, a obtenção desses valores foi pensada de forma a facilitar sua posterior utilização, por meio da criação do arquivo de texto contendo tais informações.

Além disso, a interface foi desenvolvida para que o usuário pudesse realizar as tarefas necessárias para a aquisição dos dados de forma recreativa, garantindo uma melhor interação entre ele e o sistema. Uma das maiores críticas dos usuários e profissionais da saúde é a monotonia presente em outros softwares com esta mesma finalidade, pois esta pode gerar distração por parte do utilizador e influenciar no tempo de resposta obtido.

O jogo é passível de aprimoramento, principalmente com relação ao método de obtenção de resposta do usuário. O uso do *mouse* pode demonstrar-se ineficiente ou de difícil manuseio, principalmente em se tratando de usuários com menor coordenação motora. Desta forma, sugere-se a implementação de teclas com tamanhos amplos e de fácil

compressão como meio de entrada, para captura do tempo de resposta.

IV. CONCLUSÃO

Este projeto realiza o desenvolvimento de um software no Unity, utilizando a linguagem C#, para detecção dos tempos de reação dos usuários. O jogo em questão pode ser aplicado por pesquisadores e profissionais da área da saúde que desejem obter essa informação para posterior análise, a fim de auxiliar diagnósticos, tratamentos ou avaliação de indivíduos com distúrbios neurodegenerativos, visto que o tempo de reação é um indicador bastante eficaz para determinar a atividade neuromotora nos seres humanos. A interface desenvolvida buscou propor uma interação mais lúdica e recreativa, de forma a tornar a tarefa a ser realizada pelo usuário menos rotineira e mais atrativa. Foi também utilizado o método SHERPA, com a finalidade de detecção e redução de falhas relacionadas a interação Homem-Máquina. Dessa forma, comprovou-se a funcionalidade deste jogo, como meio de captura de tempos de resposta frente a um estímulo visual.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor Adriano de Oliveira Andrade pelos conhecimentos que nos foram passados e pelo incentivo durante o desenvolvimento do projeto. Agradecemos também ao Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde

(NIATS), pelo suporte na concepção da ideia e ao laboratório Núcleo de Tecnologias Assistivas (NTA), pelo auxílio frente às dificuldades encontradas ao longo do trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] M. H. Chagas, C. M. F. Leite, H. Ugrinowitsch, et. al. “Associação entre tempo de reação e de movimento em jogadores de futsal”. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 19 n. 4, 2005.
- [2] C. A. O. Vaghetti, H. Roesler, A. Andrade. “Auditory and visual single reaction span in surfers with different ability levels: Comparison of professional, amateur athletes and surf practitioners”. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 13, n. 2, p. 81-85, 2007.
- [3] R. J. Miyamoto, C. M. M. Junior. “Tempo de reação e tempo das provas de 50 e 100 metros rasos do atletismo em federados e não federados”. Motriz, v. 9, n. 1, supl., p. S61, 2003.
- [4] D. R. Gonçalves, A. Vieira, A. P. Machado, et. al. “Tempo de reação em idosos e sua relação com o desempenho cognitivo em diferentes funções cognitivas”. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 3, n. 2, 2011.
- [5] P. A. N. Tavares, I. P. R. Negrão, R. R. Lima. “Predisposição às doenças neurodegenerativas durante o envelhecimento”. Revista Paraense de Medicina, v. 24. n. 4, 2011.
- [6] L. M. Melo, E. R. Barbosa, P. Caramelli. “Declínio cognitivo e demência associados à doença de Parkinson: características clínicas e tratamento”. Revista de Psiquiatria Clínica, v. 34, n. 4, p. 176-183, 2007.